

Ковтун Т.Д., Фоменко К.І.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ ЗДІБНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
SOCIAL CREATIVITY IN THE SYSTEM OF ABILITIES OF STUDENTS
OF SOCIONOMIC SPECIALTIES**

Social creativity occupies an important place in the system of abilities of socionomic specialists, which causes scientific interest in studying the state and ways of developing social creativity among students of socionomic specialties. The conducted empirical research and correlation analysis made it possible to establish a positive close relationship between communicative and organizational abilities and the development of social creativity. So, paying attention to the development of communicative and organizational abilities, we can also stimulate the development of social creativity.

Keywords: *social creativity, communicative creativity, socionomic specialties.*

Науковий інтерес до феномену соціальної креативності обумовлюється все більшим ускладненням соціальної взаємодії, постійним виникненням нестандартних ситуацій, підвищенням вимог до продуктивності спілкування тощо. Особливо важливим є розвиток соціальної креативності для студентів соціономічних фахів – майбутніх фахівців соціономічного профілю, які працюватимуть у сфері «людина-людина», «людина-соціальна спільнота», та у своїй професійній діяльності потребуватимуть здатності до підтримки всіх типів міжособистісних стосунків та вирішення соціальних проблем. Тобто для них соціальна креативність є невід'ємною складовою професіоналізму, що доводить значимість уваги до питання її розвитку.

Узагальнюючи існуючі визначення соціальної креативності, можемо сказати, що її трактують переважно як значиму якість особистості, яка представлена сукупністю мотиваційних, інтелектуальних (когнітивних), комунікативних, емоційних (розвинена емпатія), екзистенційних параметрів (Ільїних, 2011), які сприяють розумінню й аналізу причин, динаміки різних соціальних ситуацій, творчому, нешаблонному, нестандартному характеру рішень у ситуаціях міжособистісної взаємодії, дозволяють обирати оптимальні стратегії поведінки, генерувати ідеї (Белоусова Р. В., 2004), тощо.

Розвинена соціальна креативність дозволяє вирішувати соціальні завдання нестандартно, створюючи у сфері міжособистісної взаємодії щось нове. Вона переважно притаманна соціально адаптованим особистостям, які в ситуаціях соціальної взаємодії не відчувають ситуаційної напруги. Складовими параметрами соціальної креативності виступає низька

тривожність, виражена сила «Я», незалежність; низький рівень агресивності, конфліктності, емпатія, гнучкість поглядів, легкість у спілкуванні, емоційна стійкість, експресивність, схильність до самопрезентації, до маніпулювання, комунікативна компетентність (Саврасов М.В., 2016).

До функцій соціальної креативності відносять: активну адаптацію до умов, що постійно змінюються, та до соціального середовища; ефективну взаємодію з іншими; планування та прогнозування динаміки розвитку міжособистісних подій; розвиток соціальної компетентності; мотиваційна функція; саморозвиток щодо соціальної взаємодії (Попель А.А., 2015).

Нами було проведене емпіричне дослідження та застосовано методику визначення соціальної креативності особистості (А.В. Барташов) та методику діагностики комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2) (В.В. Синявський, Б.О. Федоришин). До складу вибірки увійшли студенти соціономічних фахів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти.

За результатами кореляційного аналізу ми отримали наступні результати. Комунікативні схильності позитивно корелюють із соціальною креативністю особистості (0,39; $p < 0,05$), отже, чим більше людина прагне до спілкування, встановлення контактів, соціальної взаємодії, чим більш комфортно, впевнено почуває себе під час спілкування, публічних виступів, чим більш природно, невимушено поводить себе у контакті з іншими, чим менша напруга і більша легкість у спілкуванні людини з іншими, тим вищий рівень соціальної креативності вона має та навпаки. Разом з цим, також і організаційні схильності мають значиму позитивну кореляцію з рівнем соціальної креативності (0,50; $p < 0,05$), а значить, чим більш високий рівень організаційних схильностей має людина, тим вищий її рівень соціальної креативності.

Отже, кореляційний аналіз дозволяє зробити такі висновки. Розвиваючи комунікативні та організаторські здібності, ми можемо очікувати і на підвищення рівня соціальної креативності особистості, її спроможності діяти творчо, оригінально, гнучко, генерувати ідеї, робити щось якісно нове, знаходити та запроваджувати у життя принципово нові підходи у вирішенні проблем, поводити себе творчо у процесі соціальної взаємодії, розв'язанні соціальних проблем, бути рішучим і наполегливим, вміти переконувати інших і досягати своєї мети.